

XORIJIY DAVLATLARDA INNOVATSION BOSHQARISHNING MOLIYALASHTIRISH MANBALARI

**Yusupova Jamila Karamatdinovna-University of innovation technologies “Moliya
va iqtisodiyot” kafedrasi i.f.f.d,PhD, dotsent v.v.b,**

**Shamuratova Alima Xabibullaevna-Nukus davlat texnika universiteti” Iqtisodiyot
va menejment” kafedrasi assistent o’qituvchisi.**

**Narimbetova Zulfiya Joldasbaevna-Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat
universiteti mustaqil tadqiqotchisi.**

**Jaqsimuratova Mexriban Ruslan qizi- University of innovation technologies
Iqtisodiyot yo’nalishi talabasi**

Annotatsiya. Innovatsion jarayovlarni rivojlantirishda xorijiy davlatlarining moliyaviy resuslarni shakllantirish manbalari haqida. Innovatsion boshqarishda raqamli transformatsiyalash korxonasi va tashkilotlar faoliyatini yanada modernizatsiya qilish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlari to’g’risida batafsil o’rganilgan.

Kalit so’zlar: Innovatsion soha, iqtisodiy resurs, innovatsion salohiyat, omil, tendentsiya

Abstract. About the sources of financial resources of foreign countries in the development of innovation processes. The mechanisms of digital transformation in innovation management for further modernization of the activities of enterprises and organizations and increasing the competitiveness of the economy are studied in detail.

Key words. Innovation sphere, economic resource, innovation potential, factor, trend.

Jahon iqtisodiyotiga global pandemiyaning salbiy ta’sirlari oqibatlarida barcha sohalarda raqamlashtirish asosida korxonasi va tashkilotlarda innovatsion boshqaruvni tatbiq etishning ahamiyatini ko’rsatmoqda. Ushbu global tendentsiya allaqachon ko’plab rivojlangan “raqamli yetakchi mamlakatlar, jumladan, Norvegiya, Shvesiya, Shveysariya, Daniya, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Gonkong, Xitoy va AQSh iqtisodiyoti tuzilmasiga sezilarli darajada ta’sir ko’rsatishi

bilan birga, innovatsion boshqaruvdan raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun eng muhim mexanizm sifatida foydalanilmoqda. "Statistik ma'lumotlarga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar yalpi ichki mahsuloti (YaIM)dagi ulushi AQSh da 10,9 foiz, Xitoyda 10 foiz, Hindistonda 5,5 foiz, O'zbekistonda 2 foizni tashkil etadi". Raqamli texnologiyalar foydalangan iqtisodiyotni innovatsion boshqargan holda innovatsion mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, innovatsion boshqaruv ortiqcha xarajatlarni ham kamaytirish sohani samarali rivojlantirish dolzarb muammo hisoblanmoqda.

Jahonda hozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda ham sohalarni innovatsion boshqarishda raqamli transformatsiyalash korxonalar va tashkilotlar faoliyatini yanada modernizatsiya qilish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Biznes jarayonlarini raqamlashtirish va ularni innovatsion boshqaruvga uyg'unlashtirish, sun'iy intellekt yordamida boshqaruv qarorlarini optimallashtirish, tarmoqlar va klasterlarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun raqamli biznes-modellarni ishlab chiqish, byudjetlashtirish, hisobot berish va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish, tarmoqlararo kooperatsiyada raqamli platformalardan foydalanish, innovatsion tadqiqotlar va loyihalar ma'lumotlar bazasini muhofaza qilish, raqamli liderlik va innovatsion fikrlash madaniyatini shakllantirish kabilar jahonda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsion boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion faoliyatni davlat boshqaruvi moliyaviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor beradi. Misol uchun, AQShda kichik firmalarning ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini davlat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi qonun mavjud. Qonun doirasida davlat vazirliklari va idoralari har yili ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini olib borish uchun korxonalarni o'z byudjetlari hisobidan moliyaviy qo'llablashlari shart hisoblanadi. Shuningdek, "Texnologik innovatsiyalar to'g'risida"gi Qonun sanoat sohasidagi innovatsiyalarni rag'batlantirishni tartibga soladi. Buning uchun ijro hokimiyatida maxsus tashkilotlar

tuzilgan bo‘lib, oliy o‘quv yurtlari, ishlab chiqarish va davlat laboratoriyalari o‘rtasida kadrlar (ham ilmiy ham texnik) almashinuviga ko‘maklashadi. Shu bilan birga, AQShda innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash NASA (NASA), Milliy fan jamg‘armasi (National Science Foundation), Kichik biznes ma‘muriyati (Small Business Administration, SBA), universitetlar va sanoat vazirliklari tomonidan amalga oshiriladi.

Yaponiyada - innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash Xalq moliya korporatsiyasi (Japan Finance Corporation), Kichik biznesni moliyalashtirish korporatsiyasi (Small Business Finance Corporation), Tadbirkorlik tavakkalchiligi markazi (Center for Risky Entrepreneurship), shuningdek, markaziy va tijorat banklari bilan birga sug‘urta fondlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

Mazkur tashkilotlarning sayi-harakatlari bilan innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash uchun zamin yaratilmoqdava uning samaradorligi ushbu mamlakatlarning innovatsion natijalari bilan o‘z isbotini topmoqda.

Xitoy Xalq Respublikasida korxonalar o‘zlarining texnologiyalariga asoslangan yangi tovar va mahsulotlarni kreativ nuqtai nazardan yondashgan holda ishlab chiqarishga katta e‘tibor qaratishadi. Innovatsiyalarga kompleks yondashuvdan foydalangan holda, yangi tovar va mahsulotlar korxonalar faoliyatining butun sog‘asini qamrab oladi Germaniya Federativ Respublikasida ikkita davlat organi mavjud bo‘lib, ular: Tadqiqot va texnologiyalar vazirligi hamda Iqtisodiyot vazirliklari faoliyat olib boradi. Ushbu vazirliklar kichik va o‘rta firmalarning innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish bilan shug‘ullanadi. Tadqiqot va texnologiyalar vazirligi bevosita turli xil dastur hamda loyihalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Iqtisodiyot vazirligi tomonidan esa, turli ishlab chiqarish va ilmiy assotsiatsiyalar orqali yordamlar ko‘rsatiladi.

Kanadada kichik innovatsion biznes Fan va texnologiyalar vazirligi, Sanoat va savdo vazirligi hamda Milliy tadqiqot kengashi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

Fransiyada 1978 yildan boshlab kichik va o‘rta korxonalar bo‘yicha davlat kotibiyati foaliyat yuritib kelmoqdaki, uning faoliyat yo‘nalishlaridan biri kichik va o‘rta korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi.

Buyuk Britaniyada kichik biznes innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlash sanoat departamenti orqali amalga oshiriladi. Texnopolislar va texnoparklar 3-5 yil davomida 10 va undan ortiq kichik innovatsion korxonalarni "shakllantiradi", ularni lizing asosida kompyuterlar, asbob-uskunalar, transport vositalari, binolar bilan ta'minlaydi, shuningdek, zarur buxgalteriya hisobi, konsalting xizmatlari, qo'shma ITTKIilarini olib borishda, kadrlar tayyorlashda, qo'shma korxonalar firmalarini yaratishda yordam ko'rsatadi.

Janubiy Koreya va boshqa bir qator sanoatlashgan davlatlarning ijobiy tajribasi milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirish hamda barqaror rivojlanishlarini ta'minlashda innovatsion faoliyatning hal qiluvchi rol o'ynashidan yaqqol dalolat beradi. Aslini olganda, ushbu davlatlar geografik joylashuv nuqtai nazaridan zaif iqtisodiy iqlim, an'anaviy ijtimoiy institutlarning qarshiliklari va tabiiy resurslarning etishmasligiga qaramay bozor yaratuvchi innovatsiyalarni joriy etish natijasida taraqqiyotga erishishga muvaffaq bo'ldi.

Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni innovatsion asosga o'tkazish uchun sharoit yaratish va yuqori texnologiyalarni rivojlantirishni taqozo etadi. Bunday texnologiyalarning jahon bozori yiliga 2,5 trillion AQSh dollariga baholanmoqda. Shundan 39% AQSh, 30% Yaponiya, 16% Germaniya hissasiga to'g'ri keladi. Dunyoning qolgan mamlakatlari 15% ulushni tashkil qiladi.

Umuman olganda, jahon amaliyotida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarining quyidagi turlari qo'llaniladi:

ilmiy-tadqiqot va investitsion soliq imtiyozlarini taqdim etish, ya'ni innovatsion maqsadlarda foydadan olinadigan harajatlar bo'yicha soliq to'lovlarini kechiktirish;

innovatsion harajatlarning oshishi hisobiga soliqni kamaytirish;

bir necha yil davomida innovatsion loyihalarni amalga oshirishdan olingan foyda bo'yicha "soliq ta'tillari"ni joriy qilish;

yuridik va jismoniy shaxslarning innovatsion tashkilotlar aksiyalari bo'yicha olingan dividendlariga imtiyozli soliq solish;

amalga oshirilayotgan loyihalarning ustuvorligini hisobga olgan holda imtiyozlar berish o‘rtasidagi bog‘liqlik;

patentlar, litsenziyalar, nou-xau va intellektual mulkka kiritilgan boshqa nomoddiy aktivlardan foydalanish natijasida olingan foydani imtiyozli soliqqa tortish;

oliy o‘quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va boshqa innovatsion tashkilotlarga berilgan asbob-uskunalar va asbob-uskunalar qiymatiga soliq solinadigan foydani kamaytirish;

faoliyati innovatsiyalarni moliyalashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan hayriya jamg‘armalariga badallarni soliqqa tortiladigan daromaddan chegirib tashlash;

innovatsion tashkilot foydasining bir qismini innovatsion maqsadlarda foydalanilgan taqdirda, keyinchalik imtiyozli soliqqa tortish bilan maxsus hisobvaraqlarga kiritish.

Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, kichik innovatsion biznes juda dinamik va nisbatan kichik investitsiyalarni talab qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes innovatsiyalarning yarmiga yaqinini ta‘minlaydi. Xarajat birligiga to‘g‘ri keladigan innovatsiyalar soni kichik firmalarga nisbatan 4 baravar, yirik firmalarga qaraganda 24 baravar ko‘p.

Umuman olganda, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan rag‘batlantirish tizimida bevosita shakllar innovatsion jarayonni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning bilvosita shakllari (soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar, chegirmalar, amortizatsiyani hisobdan chiqarish) bilan birlashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

- 1.Климова Н. В., Ларина Н. В. Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности в промышленном секторе. – Пенза : Фундаментальные исследования, 2014. – 1442–1446 с.
2. Анализ зарубежного опыта по управлению инновационной деятельностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/90/18859/> (дата обращения 23.03.2019).

3. Инновационный менеджмент в фирмах Японии и США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/6007567/page:18/> (дата обращения 25.03.2019).
4. Юсупова Ж.К. Аймақда инновациялық басқарыудың шөлкемлескен экономикалық механизмнің шет ел тәжрийбеси // ҚҚДУ Хабарномаси. –Нукус, 2023. №1(59) Б. –64-67 (08.00.00; №26).
5. Юсупова Ж.К. Организационно-экономический механизм управления инновационной активностью в регионе в условиях цифровизации экономики. Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari:tajriba, tendensiyalar va istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.2023-yil 28-oktyabr. Urganch davlat universiteti.465-468 b
6. J.K. Yusupova. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoyitida innovatsion boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyadan. Nukus-2025 yil.84-92b
7. <https://parliament.gov.uz/oz/articles/135>